

DOI: 10.5281/zenodo.19544050

Use of moving games for physical, technical, and tactical training of young volleyball players

Genadi Gikashvili

Professor, Georgian State University of Sports; 49 Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia
genadi.gikashvili@sportuni.ge

Introduction: Use of moving games in the training of young volleyball players is becoming more and more popular around the world. The reason for this is that children find it difficult to master the skills of the game; initially, this game is above their possibilities, which decreases children's interest in training.

At this time, the use of moving games in the training process is invaluablely beneficial. These games are directed at developing physical qualities and helping them acquire technical elements better.

The situation of a game enhances children's interest in training and helps them acquire the volleyball technique. The use of the playing method improves the emotional state of athletes and helps them better acquire the study materials.

Keywords: Volleyball, moving games, techniques, tactics.

მოდრავი თამაშების გამოყენება ნორჩი ფრენბურთელების ფიზიკური, ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადებისათვის.

გენადი გიკაშვილი

პროფესორი, საქართველო, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. 49

საქართველოს სახელმწიფო სპორტის უნივერსიტეტი

genadi.gikashvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი: ნამუშავარი ეძღვნება მოდრავი თამაშების გამოყენებას ნორჩ ფრენბურთელთა მომზადების პროცესში მომზადების ეფექტურობის ამაღლება მოდრავი თამაშების გამოყენებით.

კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ შექმნილი მეთოდური ლიტერატურა, გამოყენებული იქნება საწვრთნო პროცესში და ხელს შეუწყობს მოდრავი თამაშების პოპულარიზაციას.

ნორჩი ფრენბურთელების მომზადების დროს მოდრავი თამაშების გამოყენება სულ უფრო და უფრო მეტ პოპულარობას იძენს მსოფლიოში. ეს კი გამოწვეულია იმით, რომ ბავშვები ძნელად ეუფლებიან თამაშის ტექნიკურ ილეთებს, პირველ ხანებში ეს თამაში მათ შესაძლებლობას აღემატება, ამიტომ ბავშვების ინტერესი მეცადინეობისადმი მცირდება.

ამ დროს შეუფასებელი სარგებლობა მოაქვს მოდრავი თამაშების გამოყენება საწვრთნო პროცესში, რომელიც მიმართულია ფიზიკური თვისებების განვითარებაზე და ტექნიკური ელემენტების უკეთ ათვისებაზე.

სათამაშო გარემოება ამაღლებს ბავშვებში ვარჯიშებისადმი ინტერესს და საფუძველს უყრის ფრენბურთის ტექნიკის ათვისებაში. სათამაშო მეთოდის

გამოყენება ამაღლებს დამწყები სპორტსმენების ემოციურ მდგომარეობას და ხელს უწყობს შესასწავლ მასალის უკეთ ათვისებას.

საკვანძო სიტყვები: ფრენბურთი_მოძრავი_თამაში_ტექნიკა_ტაქტიკა.

Introduction: Use of moving games in the training of young volleyball players is becoming more and more popular around the world. The reason for this is that children find it difficult to master the skills of the game; initially, this game is above their possibilities, which decreases children's interest in training [1,5,7,8,11].

At this time, the use of moving games in the training process is invaluablely beneficial. These games are directed at developing physical qualities and helping them acquire technical elements better [2, 3, 6, 9, 10].

The situation of a game enhances children's interest in training and helps them acquire the volleyball technique. The use of the playing method improves the emotional state of athletes and helps them better acquire the study materials (Figure 1) [4, 10, 11].

Figure 1. Use of moving games in sports

Methods: Analysis of scientific-methodological literature; questionnaire survey of leading specialists; pedagogical observation method; mathematical statistical method.

Findings of the study and discussion: Goal of the study: Enhancing the effectiveness of training of young volleyball players using moving games.

Objectives of the study:

1. Studying the situation with regard to the use of moving games at the time of training of young volleyball players in the sports schools of Tbilisi;
2. Selecting such moving games that will help children acquire the skills of volleyball;
3. Developing recommendations and methodological instructions for the use, selection, management and organization of moving games.

Findings of the study and discussion: With the aim of studying the issue in practice and the opinion of volleyball specialists, in 2018 and 2019, we conducted anonymous questionnaire surveys, while simultaneously conducting pedagogical observations on the process of training of young volleyball players.

The surveys were conducted with a questionnaire specially developed by us. The questionnaire included 8 questions, with each of them followed by several response options. A total of 20 questionnaires were distributed.

The results of the questionnaire survey have shown us that moving games are not used in the process of training of young volleyball players in the sports schools of Tbilisi.

The questionnaire survey has also established that this is caused by:

- a) coaches' total disregard for the importance of moving games at the time of training of young volleyball players;
- b) lack of knowledge of the importance of using moving games at the time of training of athletes.

The pedagogical observations took place in 6 beginner training groups in Tbilisi and encompassed 24 training sessions. The observations established that moving games were not used in any of the training sessions observed by us.

The results of the study led us to the idea of carrying out the following work:

1. Selection, grouping and description of moving games, which is going to contribute to more effective training of young volleyball players (in acquiring the skills of volleyball) using the playing method.
2. Systematization of moving games according to main physical qualities and skills of volleyball.

Figure 2. Grouping of moving games

To make the material easily usable, the games have been distributed according to conventional groups: games for physical training, technical training, and tactical training of volleyball players (Figure 2).

Figure 3: Distribution of moving games

3. Development of practical recommendations and methodological instructions about the use, selection, management, and organization of moving games (Figure 3).

As a result of this, we have prepared a methodological manual which contains all the main recommendations about the use of moving games in practice, detailed descriptions of 156 games according to main areas (Table 1), and 50 figures.

With the aim of popularizing the moving games and introducing them in practice, the prepared literature will be distributed free of charge among coaches and teachers of physical training, and will also be handed to the library of the State University of Sport.

Table 1

I.	Games for physical training	94
1.	Games developing strength	19
2.	Games developing jumping ability	9
3.	Games developing speed	24
4.	Games developing swift reaction	7
5.	Games developing stamina	11
6.	Games developing agility	18
7.	Games developing flexibility	6
II.	Moving games for technical training	56
1.	Games for teaching how to pass a ball	25
2.	Gaming for teaching how to serve a ball	8
3.	Games for teaching how to do a spike	6
4.	Games for teaching how to block	7
5.	Games for teaching how to receive a serve and a spike	10
III.	Moving games with tactical actions	6

Conclusions:

1. The anonymous questionnaire surveys of specialists of volleyball and the pedagogical observations on the training process have shown us that moving games were not used in the process of training of young volleyball players in the sports schools of Tbilisi.

2. We have described 156 games in detail; 94 of these games were intended for physical training, 56 games – for technical training, and 6 – for tactical training; we made 50 figures.

3. With the aim of popularizing the moving games and introducing them in practice, we have prepared literature which will be distributed free of charge to coaches and teachers of physical training.

ლიტერატურა

1. გიკაშვილი გ. ფრენბურთი: სასწავლო სახელმძღვანელო. თბ.: დეგაპრინტი, 2019.-404 გვ., ილ.
2. გიკაშვილი გ. მოძრავი თამაშების გამოყენება ფრენბურთელთა მომზადებაში. //სასწავლო სახელმძღვანელო. თბილისი.: დეგაპრინტი, 2020.-156 გვ., ილ.
3. გიკაშვილი გ. მოძრავი თამაშების გამოყენება, ნორჩი ფრენბურთელების ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადებისათვის. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე სპორტი და მისი პრობლემები“ მასალები.- თბილისი, 2020. გვ. 21-24.
4. გიკაშვილი გ. ფრენბურთის საფუძვლები //მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.- 108 გვ., ილ.
5. გიკაშვილი გ. ფრენბურთელთა ფიზიკური მომზადება //მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.- 111 გვ., ილ.
6. გიკაშვილი გ. საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობის კვლევის მეთოდები ფრენბურთში// მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.-72 გვ., ილ.
7. გიკაშვილი გ. მოძრავი თამაშების გამოყენება ფრენბურთელთა ფიზიკურ მომზადებაში. //მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2011.-68 გვ.
8. გიკაშვილი გ. მოძრავი თამაშები ფრენბურთელების ტექნიკურ და ტაქტიკურ მომზადებაში. // მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2011.-68 გვ., ილ.
9. გიკაშვილი გ. მოძრავი თამაშების როლი ნორჩ ფრენბურთელების ფიზიკური, ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადებისათვის. - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპორტის მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ოლიმპიური სპორტი“ - „სპორტი ყველასათვის“ მასალები. თბილისი, 2009.
10. Гикашвили Г.Л. Использование подвижных игр в подготовке юных волейболистов // Тезисы докладов XIV Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» .- Киев, 2010
11. Гикашвили Г. Использование подвижных игр в физической, технической и тактической подготовке юных волейболистов.// Материалы XXXV республиканской науч.-методич.конф. .- Ереван-2008